

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВА "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ"

Мадрахимова Зебо Фрунзевна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы НОУ " Университет-Маьмун"

Аблаева Надира Кадамжановна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы НОУ "Университет-Маьмун "

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440521>

***Аннотация.** В данной статье анализируется роман Лермонтова «Герой нашего времени», в котором Печорин является главным героем. А Печорина окружают обычные и естественные люди, не затронутые окружающей средой и обществом, как Бэла и Максим Максимыч. Печорин превосходит их своим дворянским происхождением, воспитанием и личной славой.*

***Ключевые слова:** роман, Печорин, герой, воспитание, личность, сюжет, язык, образ.*

CHARACTERISTICS OF LERMONTOV'S WORKS "HERO OF OUR TIME"

***Abstract.** This article analyzes Lermontov's novel "The Hero of Our Time", in which Pechorin is the main character. And Pechorin is surrounded by ordinary and natural people who have not been affected by the environment and society, like Bela and Maksim Maksimych. Pechorin is superior to them with his noble lineage, upbringing and personal glory.*

***Keywords:** novel, Pechorin, hero, education, personality, plot, language, image.*

Роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» был написан в 1840 году. Этот роман отчасти автобиографичен. Первые две главы сюжета произведения повествуются писателем. После того, как журналы, то есть дневники Печорина, героя произведения, попадают в руки автора, события излагаются на собственном языке Печорина. Это позволяет яснее описать в произведении внутренние переживания, мысли, чувства Печорина. Читатель чувствует их вместе с Печориным и пытается поставить себя на его место.

Очень хорошо описаны черты лица, портреты и внутренние переживания каждого персонажа в произведении. Думаю, каждому читателю особенно понравится изображение глаз. Отсюда мы узнаем, какой на самом деле Печорин. Он пытается выглядеть счастливым, но его глаза показывают, что это не так. Природа, в частности, горы, небо, рассвет и облака описываются уникальными сравнениями. Это отчасти сблизило роман с поэзией.

Григорий Александрович Печорин, главный герой романа «Герой нашего времени», предстает как человек гордый, решительный, самостоятельный, умный, предприимчивый, бесстрашный, иногда самоуничижительный. Он усердно работал, пока не получил то, что хотел, и ему нравилось бороться за это. Достигнув своей цели, он потерял смысл своей жизни. Как он сказал, его самым большим источником удовольствия было подчинение других своей воле. Как только он достиг этого, он стал искать что-то еще, чтобы наслаждаться.

Печорин может быть символом вас или нас, или человека рядом с нами. Людей, равнодушных к смерти своих близких, общество поощряет, но когда оно видит

одинокого человека, отталкивающего от себя общество, когда мы встречаем или наблюдаем за кем-то, кто предпочитает отказаться от желания дружить, невольно на ум приходит мысль, что он похож на Печорина.

В творчестве Лермонтова всегда доминировала тема личности и общества. Однако на этот раз Лермонтов затронул вечную тему. В произведении можно увидеть жизнь разных народов, в том числе различия в мировоззрении и вере между русским и чеченцем. Имя принцессы Мэри навеяно британцами. Поэтому можно считать, что в произведении подняты отношения обществ, а не индивидов и общества. Печорин был в разных обществах: в командировке, в кругу чеченцев (чужого народа), в одной среде со своей давней любовью и даже дошел до дуэли с обществом, обвинявшим его в высокомерии. Писатель шлифовал свою художественную цель в каждой главе. Он использовал два приема, чтобы приблизить читателя к герою. Во-первых, это беседы с Вернером, во-вторых, дневники Печорина. Высказывания от первого лица в дневнике даны в начале произведения. Читатель заранее знакомится с главным героем.

Произведение Лермонтова «Герой нашего времени» было создано в эпоху «безвременья». Социально-политическая подоплёка этого романа в том, что государство, уничтожившее деятельных и прогрессивных молодых людей, стремящихся к изменению устаревшего уклада жизни, в последующем поколении убило все стремления.

На смену деятельным декабристам, призывающим к светлым идеалам, пришло новое, потерянное поколение, разочаровавшееся в высоких стремлениях и пресыщенное светской жизнью.

Смысл «Героя нашего времени» – это отражение эпохи, предостережение будущему поколению. Это яркий пример того, как можно быть умным, образованным человеком, но потерять себя, суть своего существования.

Проблематика отношений Печорина с обществом раскрывает разные грани его характера, герой вызывает как антипатию, так и симпатию к своей личности. В анализе поступков и внутренних мотивов героя проявился психологизм всего произведения в целом .

Анализ произведения «Герой нашего времени» следует начать с композиции. Главная его особенность – хронологическая несогласованность эпизодов. Части романа даны не в следующих друг за другом временных отрезках, по порядку. Таким оригинальным способом автор выражает основную мысль романа.

Непоследовательное расположение глав приводит к тому, что читатель раскрывает потаённые уголки души Печорина постепенно, проникается его сознанием и глубиной его проблем.

Роман состоит из двух частей (сюжет).

Первая часть рассказана офицером, странствующим по Кавказу, очень похожим на автора. Рассказчик-офицер в своё повествование включает истории, услышанные от штабс-капитана Максима Максимыча, знакомого с главным героем («Бэла», «Максим Максимыч»).

Вторая состоит из записок самого Печорина, которые попали в руки странствующего офицера («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). Композицию усложняют «Предисловие к роману» и «Предисловие к журналу Печорина».

Таким образом, читатели сначала знакомятся с героем, затем узнают о его гибели, а потом он сам рассказывает о себе в дневнике.

В этом месте позвольте мне вкратце коснуться других персонажей произведения (без них невозможно так ярко описать Печорина). Не оставляет читателя равнодушным тот факт, что брат Белы Азамат дошел до того, что украл сестру за лошадь. Через этот образ автор показывает, как важно уделять внимание воспитанию подростков. Особое место в романе занимает и образ Максима Максимыча. Его характеризуют как доброго и искреннего человека, хорошего друга, иногда немного клеветника (у него были веские основания для клеветы). Кроме того, в произведении раскрывается и личность женщины. Заслуживают похвалы гордость и забота Белы о черкасах, его готовность на все ради любви к Княжне Мери (хотя любовь эта была безответной), самоотверженность Веры.

Через это произведение и образ Печорина в нем Лермонтов показал тогдашнюю молодежь: насколько она непостоянна, как ей надоела однообразная жизнь и как она всегда ищет приключений.

Читая произведение, мы можем узнать, что чувство господства над другими, быть причиной чужого несчастья, обращаться со своим сердцем и чувствами, как Печорин, ведет человека в бездонную пропасть.

Свобода у Печорина была похвальной. Он никого не обманывал. Он говорил правду. Он не притворялся добрым к людям. Может быть, поэтому многим это не понравилось.

Одним словом, прочитав «Героя нашего времени», каждый читатель увидит в личности Печорина некоторые свои недостатки, и если он попытается их исправить, то автор добился своего. Ведь «Достаточно показать, что такое боль». В заключение отметим, что роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» — это произведение, умело освещающее пейзаж реальной жизни, различные грани настоящей любви и различные человеческие характеры.

REFERENCES

1. М.Ю. Лермонтове (1917–1977 гг.) / сост. О.В. Миллер; ред. В.Н. Баскаков АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). – Л.: Наука, 1980.
2. Богданова О.В. Современный взгляд на русскую литературу XIX – середины XX вв. / О.В. Богданова. – СПб.: ИПК Береста, 2017.
3. О лермонтовском "Герое нашего времени".